

TUBAL-PERITONEAL ETIOLOGIYALI BEPUSHTLIK TASHXISIDA RADIOLOGIK METODLAR ROLINI O`RGANISH (Adabiyotlar sharhini o`rganish)

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Rahmonova G.E., Avezova S.B.

Nikohda bepushtlik muammosi.

Inson reproduktiv funksiyasining fiziologiyasi va patologiyasi doirasida ko'rib chiqilgan bepushtlik muammosi zamonaviy tibbiyotning muhim qismidir.

JSST ta'rifiga ko'ra, reproduktiv salomatlik to'liq holatdir. Reproductiv tizim, uning funksiyalari va jarayonlari bilan bog'liq barcha sohalarda kasallik yoki kasalliklarning yo'qligi emas, balki jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonlik [20].

JSST (2019) ta'rifiga ko'ra, nikoh bepusht deb hisoblanadi, unda kontratseptiv vositalardan foydalanmasdan muntazam jinsiy hayotga qaramay, er-xotin tug'ish yoshida bo'lsa, ayol bir yil davomida homilador bo'lmaydi.

Dunyoda 100 millionga yaqin bepusht er-xotinlar bor va ularning soni har yili o'sib bormoqda (JSST, 2019). Mutaxassislar fikriga ko'ra, Evropada er - xotinlarning taxminan 10%, AQShda - 8-15%, Kanadada - taxminan 17%, Avstraliyada-15,4 % [1,4] bepusht.

Ma'lumki, agar bepusht nikoh darajasi 15% kritik darajaga yetsa yoki undan oshsa, bu holda bepushtlik muammosi davlat ahamiyatiga ega bo'ladi [10].

42,6 - 65,3% hollarda nikohdagi bepushtlik ayolning reproduktiv funksiyasining buzilishi, 5 - 6,3% - erkaklar, 27,7 - 48,4% - ikkala turmush o'rtog'ining buzilishi bilan bog'liq. Taxminan 2,3% hollarda bepushtlik sababini aniqlash mumkin emas [3, 5,8].

Bepushtlik muammosi bo'yicha har yili 2000-3500 turmush qurgan juftliklar murojaat qilishadi, shundan davolanishdan keyin homiladorlik taxminan 1000 yilda sodir bo'ladi [4]. Shunday qilib, erta bepusht bemorlarda ko'p homiladorlikni hisobga olgan holda 1500 ga yaqin bola tug'iladi. Biroq, mamlakat miqyosida bepushtlikni davolash samaradorligi ancha past va 25-30% dan oshmaydi. Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sababi bemorlarni noto'g'ri kiritish taktikasi bo'lib, natijada tekshiruv jarayoni ikki - uch yilga cho'ziladi [14].

Shunday qilib, bepushtlik uchun tibbiy yordam tizimini oqilona tashkil etish va bugungi kunda zamonaviy tadqiqot va davolash usullaridan to'g'ri foydalanish bepushtlik muammosini hal qilishni ta'minlaydigan hal qiluvchi omillardir.

Tubal-peritoneal bepushtlik.

Bepusht nikohning sabablari orasida etakchi o'rinni tubal peritoneal bepushtlik egallaydi, bu fallop naychalarining patentsiyasining buzilishi va tos bo'shlig'idagi yopishqoqlik bilan bog'liq.

Tubal omil bepushtlik bilan og'rigan ayollarning 30-85 foizida uchraydi. Shu bilan birga, yopishqoq jarayon bilan birgalikda - 9,4 - 34% hollarda [1,12, 16].

Tubal bepushtlik quyidagilar bilan bog'liq:

- 1) fallop naychalarining disfunktsiyasi.
- 2) fallop naychalarining organik (anatomik) shikastlanishi.
- 3) bachadon naychalarining yo'qligi.

Hozirgi vaqtda bachadon naychalarining shikastlanishining asosiy sabablari aniqlandi, bu kichik tos suyagidagi yopishqoqlik va tubal-peritoneal bepushtlikning shakllanishi bilan birga keladi:

- 1) bachadon naychalarining yallig'lanish kasalliklari.
- 2) bachadon ichi manipulyatsiyalari (sun'iy abortlar, bachadon bo'shlig'ining

diagnostik ko`ruvlari).

3) fallop naychalarining gidrotubatsiyasi.

4) tos a'zolari va qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan jarrohlik aralashuvlar (ayniqsa laparotomiya orqali).

5) endometrioz.

Turli omillar ta'sirida fallop naychalarining yallig'lanish kasalliklari tubal-peritoneal bepushtlikning asosiy sababi bo'lib, ginekologik kasalliklar tarkibida birinchi o'rinda turadi [12, 18].

Gisterosalpingografiya

Fallop naychalarini rentgenologik tekshirishning an'anaviy usuli bu gisterosalpingografiya. H. De Muylder ma'lumotlariga ko'ra, GSG soddaligi, tezligi va arzonligi tufayli tanlash usuli hisoblanadi [7,9]. Muallifning fikriga ko'ra, GSG laparoskopiya bilan birgalikda fallop naychalarining patentsiyasini buzish holatlarining 85 foizida va tubal patologiyaning 75 foizida tashxis qo'yish imkonini beradi.

Gisterosalpingografiya bepushtlik bilan og'rigan bemorlarga hayz davrining 1-bosqichida hayz ko'rishning muntazam ritmi yoki oligomenoreya bilan, amenoreya bilan - har qanday kunda amalga oshiriladi. Ushbu manipulyatsiya bilan servikal kanal va bachadon bo'shlig'i, bachadon naychalarining holatini aniqlash mumkin deb hisoblanadi. GSG bachadon malformatsiyasini, intrauterin sinexiyani aniqlashga va ichki jinsiy organlarning sil kasalligidan shubhalanishga imkon beradi. Gisterosalpingografiya ma'lumotlari shifokorga bemorlarni boshqarishning keyingi taktikasini ishlab chiqishga, yaqinlashib kelayotgan endoskopik tekshiruvning vazifalari va maqsadlarini aniqlashga, hayz davriga qarab yaqinlashib kelayotgan operatsiya uchun eng maqbul kunni tanlashga imkon

beradi. Fallop naychalarida rekonstruktiv-plastik operatsiyalardan so'ng va bachadon rivojlanishidagi anormalliklarni tuzatgandan so'ng, GSG tekshiruvi operatsiyadan oldin va keyin tos a'zolarining anatomik holatini baholashga va bemorlarni boshqarishning keyingi taktikasini optimallashtirishga imkon beradi [16].

GSG yordamida gidrosalpinks turiga ko'ra fallop naychalarining anatomik o'zgarishlari yaxshi tashxis qo'yilgan va GSG natijalari laparoskopiya bilan olingan ma'lumotlarga yuqori aniqlik bilan mos keladi [2,17,19].

Gidrosalpinks hosil qilmasdan turli bo'limlarda fallop naychalarining o'tkazuvchanligini buzish GSG natijalariga ko'ra tashxis qo'yish ancha qiyin [6]. Shu bilan birga, fallop naychalariga etarli miqdordagi kontrast modda kiritilganda, gidrosalpinks turiga ko'ra fallop naychalarida o'zgarishlar aniqlanmasligi mumkin [2, 3]. Agar manipulyatsiya hayz davrining ikkinchi bosqichida amalga oshirilsa, endometriumdagi aniq sekretor o'zgarishlar kontrast moddaning o'tishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun siklning birinchi bosqichida GSG o'tkazishga ustunlik beriladi [2,12,16]. Fallop naychasining interstitsial qismida kontrast moddaning o'tishini vaqtincha blokirovka qilish shilliq qavatning tiqilishi, fibrin tolalari, shilliq qavatning allergik shishishi tufayli yuzaga kelishi mumkin [20]. Kanaeva, gisterosalpingografiyada fallop naychalarining o'tkazuvchanligi haqidagi xulosa 42% hollarda noto'g'ri [5].

Agar suvda eriydigan kontrast modda ishlatilsa va nayni to'ldirish televizor ekrani nazorati ostida amalga oshirilsa, yuqori aniqlikdagi nodozli salpingit GSG bilan tashxis qilinadi [11].

Laparoskopiya paytida topilgan tos a'zolarining shikastlanish xususiyatini gisterosalpingografiya ma'lumotlari bilan taqqoslash shuni ko'rsatadiki, ushbu protsedura surunkali salpingitning kichik tos suyagidagi aniq yopishqoq jarayon

kabi xususiyatini aniqlashi mumkin [4,5,8].

GSG ma'lumotlariga ko'ra, yopishqoq jarayonning belgilari bitta yoki ikkala trubaning o'tkazuvchanligi, aniq belgilangan konvulsion bo'shliqlarning mavjudligi. Gisterosalpingografiya bemorlarning 59,1 -72,3 foizida tos bo'shlig'idagi yopishqoqlikni aniqlashga imkon beradi [11,12,13].

GSG quyidagi kamchiliklarga ega [8,9,10]:

- ayolning reproduktiv tizimidagi organlarga rentgen nurlanishining ta'siri;
- yod o'z ichiga olgan kontrast moddalarga allergik reaksiyalar;
- bachadon bo'yni tufayli 10-20% hollarda noto'g'ri salbiy natijalar

Bachadon naychalarining interstitsial qismlarining spazmini keltirib chiqaradigan refleks. Tekshiruv paytida shilliq qavatning silindrsimon epiteliyasi va bachadon bo'yni kanalining naychali bezlarining shikastlanishi bachadon bo'yni shilliq qavatining xususiyatlarini buzgan holda endoservitsitning rivojlanishiga yoki kuchayishiga olib kelishi mumkin. Serviksda patologik o'zgarishlar (eroziya endometrioz o'choqlari, leykoplakiya, eritroplakiya va boshqalar) mavjud bo'lganda, ushbu manipulyatsiyalar konkretidir, bu ushbu o'zgarishlarni oldindan davolash zarurati tufayli diagnostika jarayonini kechiktiradi;

- GSG bilan yod o'z ichiga olgan kontrast moddaning fallop naychalarining kirpikli epiteliyasiga zararli ta'siri ehtimoli istisno qilinmaydi. Bundan tashqari, GSG dan keyin qorin bo'shlig'ida kontrast moddaning uzoq vaqt davomida mavjudligi spermatozoidlarning hayotiyligiga ta'sir qilishi va keyingi bir necha sikllarda distal fallop naychalarida tuxumni urug'lantirish jarayonini buzishi mumkin;
- GSG distal naycha va tuxumdonning anatomik nisbiy holatini aniqlamaydi.

Gisterosalpingografiya uchun kontrendikatsiyalar tos bo'shlig'ining o'tkir va surunkali yallig'lanish kasalliklari va umumiy yuqumli jarayonlar, homiladorlik, kolpit, genital trakt dan qon ketishi, shuningdek patologik shakllanish apopleksiyasi

imkoniyatlarini hisobga olgan holda haqiqiy va funktsional tuxumdon kistalaridir [18].

Zamonaviy sharoitda ko'pchilik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, GSG past invazivlik, arzonligi tufayli tadqiqot sxemalarida qolishi kerak [4,6,9].

Exogisterosalpingoskopiya

Fallop naychalarining o'tkazuvchanligini o'rganish va ultratovush yordamida intrauterin patologiyaning diagnostikasini takomillashtirishga imkon beradigan usullardan biri bu kontrastli exogisterosalpingoskopiya (KEGSS). Usul birinchi marta 1985 yilda Papitashvili A. M. tomonidan taklif qilingan, keyinchalik uning samaradorligi boshqa tadqiqotchilar tomonidan tasdiqlangan. Hozirgi vaqtda ushbu usulga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud. Bachadon bo'shlig'i va bachadon naychalarining ultratovush tekshiruvini (ultratovush) aks ettiruvchi umumiy qabul qilingan atamalar sonogisterografiya, sonosalpingografiya yoki salpingosonografiya va sonogisterosalpingografiya (SGS). Garchi rus terminologiyasida V. Medvedev va boshqalar., exogisteroskopiya va exogisterosalpingoskopiya atamaları tadqiqotning mohiyatini aniqroq aks ettiradi [4].

Peritoneal yopishqoqlikni aniqlashda ExoGSSning aniqligi 79%, sezgirligi 75,8%), o'ziga xosligi - 100%, ijobiy natijaning bashorat qilish qiymati - 100%>, salbiy natijaning bashorat qilish qiymati - 11,8%[8].

Exogisterosalpingoskopiya uchun ko'rsatmalar turli xil kelib chiqadigan bepushtlikdir; [17].

- * ularda rekonstruktiv operatsiyalardan so'ng fallop naychalarining holatini baholash;
- * bachadon patologiyasiga shubha: Endometriyal polip, submukozal bachadon

miomasi, Markaziy o'sish bilan interstitsial bachadon miomasi, sinexiya, Asherman sindromi;

* bachadon rivojlanishidagi anormalliklarga shubha: egar bachadoni, ikki shoxli bachadon, vestigial shoxli bachadon, intrauterin septum; kichik tos suyagidagi yopishqoq jarayonga shubha.

Transvaginal exografiyada fallop naychasi (agar u suyuq bo'shliq shakllanishi bilan gidro-, Pio-va gematosalpinks shaklida ifodalanmasa) tasvirlanmaydi. Fallop naychasini ko'rish uchun uning bo'shlig'ini ekokonstrast agenti bilan to'ldirish kerak. Bachadon bo'shlig'idagi patologik o'zgarishlarning diagnostikasi (Endometrial polip, miomaning submukozal shakli, sinexiya, malformatsiyalar) ekokonstrast modda va endometrium yoki ekokonstrast agenti va patologik shakllanish yuzasi o'rtasidagi aniq chegara bilan sezilarli darajada osonlashadi. Bundan tashqari, aks ettirilgan aks-sadoni kontrastli vosita bilan akustik kuchaytirish ob'ekt tasvirini yaxshilaydi.

Anekoik kontrastlar (sho'r suv, distillangan suv) va giperekoik ekokonstrastlardan foydalaniladi. Bularga echovist-200 kiradi, bu o-galaktozaning 20% suvli eritmasida 20 mg/ml konsentratsiyasida o-galaktoza mikropartikullarining suspenziyasi. Preparatning granulalari to'xtatilganda, havo mikropartikullar yuzasiga adsorbsiyalanadi va kiritilgandan so'ng aks-sado amplitudasini kuchaytiradigan mikro pufakchalar shaklida chiqariladi. Preparat toksik, teratogen, embriotoksik, mutagen va kanserogen xususiyatlarga ega emas. Echovistdan foydalanganda, anekoik suyuqliklardan farqli o'laroq, o'tib bo'lmaydigan fallop naychalarida okklyuziya darajasi bevosita ko'rinadi.

Anekoik eritmalardan foydalanganda, ba'zida bir tomonlama yoki ikki tomonlama gidrosalpinks (fallop naychalarining ampulyar qismlarida obstruktsiya bo'lsa) ingl. Ko'pgina hollarda, anekoik eritmalardan foydalanganda,

bachadon naychalarining o'tkazuvchanligi to'g'risida xulosa bilvosita belgilar bilan amalga oshirilishi kerak, bu usulning axborot tarkibini pasaytiradi. Shu bilan birga, anekoik kontrastlardan foydalanganda bachadon bo'shlig'i va intrauterin patologiyani vizualizatsiya qilish ancha yaxshi bo'ladi. Ekokontrastlarning turli afzalliklarini hisobga olgan holda diagnostika samaradorligini oshirish maqsadida "ikki tomonlama kontrast" usuli ishlab chiqilgan [18]. Ba'zi mualliflarning ta'kidlashicha, shifokorning katta tajribasi bilan qimmat kontrastli vositalardan foydalanishga hojat yo'q [10].

Kontrastli exogisterosalpingoskopiya (KEGSS) o'tkazishda transvaginal yondashuvdan foydalanish afzalroqdir, bu tos a'zolarining aniqroq tasvirini beradi va bachadon bo'shlig'i va fallop naychalarida kontrastni ko'rishni sezilarli darajada osonlashtiradi. KEGSS texnikasining o'ziga xos xususiyati bachadon bo'yni tuzatish uchun o'q forsepslaridan foydalanishni rad etishdir, bu protseduraning og'rig'ini va bachadon naychalarining refleks spazmini istisno qiladi. Kontrastni kiritish uchun eng qulay bo'lgan "toymasin registr" tipidagi bir martalik plastik uchlari (Laboratore S. S. D., Frantsiya). Tegishli diametrli qopqoqli uchi (20,25,30,35 mm) serviksin o'lchamiga qarab alohida tanlanadi. Supero'tkazuvchilar bachadon bo'shlig'iga bachadon bo'yni kanalining kengayishsiz ichki farenks orqasida kiritiladi, shu bilan birga qopqoq serviksga mahkam bosiladi. Shprints yordamida qopqoqda vakuum hosil bo'ladi, u uchini bo'yin yuzasiga o'rnatadi va suyuqlikning teskari oqimiga to'sqinlik qiladi (piston rodida vintli kesilgan maxsus shprintslardan foydalanish afzaldir). Keyin nometall olib tashlanadi, ultratovush sensori vaginaga kiritiladi va kontrastning sekin kiritilishi boshlanadi. Bachadon bo'shlig'ini to'ldirish uchun 5 ml kontrastni kiritish kifoya [18].

Bunday holda, Endometriyal poliplar, submukozal miomalar, malformatsiyalar,

sinexiyalar kabi intrauterin patologiya ingl. Shunday qilib, ushbu usul bilan submukozal mioma va Endometriyal poliplarni tashxislash samaradorligi 100% ga, Endometriyal giperplaziya 87% ga etadi [18]. Bachadon bo'shlig'ining holatini aniqlash uchun Histeroskopiya, KEGSS, gha va transvaginal echoskopiyaning diagnostik ahamiyatini qiyosiy baholash, C. Atalas va boshqalar., SGSh - 73% va transvaginal echoskopiya bilan solishtirganda - 91% - 36% (histeroskopiya natijasi 100% uchun olinadi) [6]. Taxminan bir xil ma'lumotlar boshqa tadqiqotchilar tomonidan olingan [8].

Atalas va boshqalar., septum bilan ikki shoxli bachadon va bachadonni differentsial tashxislash imkoniyatini aytib bering [15]. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, KEGSS kamroq invaziv protsedura bo'lib, unda deyarli hech qanday asoratlar bo'lmaydi va histeroskopiya bilan ko'ra muntazam tekshiruv usuli sifatida afzallik beriladi.

Bachadon bo'shlig'ining holatini baholagandan so'ng, sensor bachadon naychasining bo'shlig'i bo'ylab yo'naltiriladi va uning intramural, istmik, ampulyar qismlarining kontrasti bilan to'ldirilishini ketma-ket baholaydi (echovistdan foydalanganda). Anekoik kontrastlardan foydalanganda, bachadon naychalarining o'tkazuvchanligi qo'shimchalar sohasida erkin suyuqlik paydo bo'lishi bilan baholanadi. Ampulyar mintaqada fallop naychasining obstruksiyasi bilan echovistning kiritilishi saktosalpinks hosil bo'lishiga olib keladi. Echovistdan foydalangan holda CEGSS ning diagnostik samaradorligi yuqori: natijalarning to'liq mos kelishi

KEGSS va laparoskopiya 85-100% kuzatuvlarda qayd etilgan [18]. Taqdim etilgan adabiyot ma'lumotlari fallop naychalarining o'tkazuvchanligini ultratovush tekshiruvi ishonchliligini oshirish va intrauterin patologiyani tashxislash uchun kontrastlardan foydalanishning yuqori ma'lumot tarkibini ishonchli tarzda

namoyish etadi.

Shunday qilib, bachadon bo'shlig'i va bachadon naychalarini o'rganish uchun KEGSS ma'lumot va xavfsizlik nuqtai nazaridan hshga afzallik beriladi [6].

Noinvaziv, ambulatoriya sharoitida foydalanish imkoniyati, behushlikka ehtiyoj yo'qligi, asorotlar va texnik qiyinchiliklarning yo'qligi, arzonligi kabi imtiyozlar cagssni bepusht turmush o'rtoqlarni tekshirish uchun skrining usuli sifatida ishlatishga imkon beradi [16].

Biroq, ba'zi hollarda exogisterosalpingoskopiya urinish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkinligi haqida dalillar mavjud [17]:

- servikal kanalning obliteratsiyasi tufayli;
- ichki farenks mintaqasini tashkil etuvchi mushaklarning aniq etishmovchiligi va natijada bachadon bo'shlig'idan suyuqlikning teskari oqimi tufayli (progesteronning ta'siri servikal kanalning bo'shlig'ini kamaytirganda siklning II bosqichi oxirida tadqiqotni takrorlash kerak);
- tugunlarning subseroz joylashuvi bilan katta hajmdagi bir nechta bachadon miomasi mavjud bo'lganda;

Exogisterosalpingoskopiya uchun qarshi ko'rsatmalar [13]:

- tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari;
- o'tkir ekstragenital yallig'lanish kasalliklari;
- o'tkir bosqichda surunkali kasalliklar;
- yallig'lanish jarayonining klinik ko'rinishlari bo'lmagan taqdirda vagina, kokk va tayoq florasining III-IV darajadagi tozalik ko'rsatkichlari;
- bachadon qo'shimchalarining volumetrik patologiyasi (saktosalpinks, katta tuxumdon kistalari, tuxumdon o'smalari);
- bachadondan qon ketish va qon ketish;
- mumkin bo'lgan homiladorlik;

- galaktozemiya (echovist-200 yoki levovist preparatini o'rganish paytida ishlatilganda).

Foydalanilgan adabiytlar ro'yxati

1. Aylamazyan E. K., Ustinkina T. I., Balasanyan I. G. oiladagi bepushtlik epidemiologiyasi // akusher. va Ginek.- 2018.- № 9. 3 4-sahifa.
2. Tubal bepushtlik va intrauterin patologiyani tashxislashda histerosalpingografiya, laparoskopiya va histeroskopiyani qiyosiy baholash.: Muallif. diss. ...kand. - qaniydi? asal. fanlar. M., 2020- yil.
3. Anoxin L. V., Konovalov O. E. nikohdagi bepushtlik. Ryazan, 2019- yil. 128-sahifa.
4. Bakanova D. N. ayollarning bepushtligini tashxislashda fertiloskopiya imkoniyatlari: Muallif. diss. ...kand. - qaniydi? asal. fanlar, M., 2021.
5. Qochqin V. F., Maksimov A. C. tubal-peritoneal bepushtlik. Muammolar va istiqbollari. // Akusherlik va ayollar kasalliklari.- 2022-yil. №3.48 55-sahifa.
6. Boykov M. V. bachadon naychalarining o'tkazuvchanligini o'rganish va anekoik va giperekoik kontrast moddalardan foydalangan holda kontrastli ultratovushli gisterosalpingografiya yordamida bachadon bo'shlig'ining holatini baholash. 2019.-№1.29 31-sahifa.
7. Bronshteyn A. C., Rivkin V. A. kam invaziv jarrohlik, Lakom, M.,-310-sahifa.
8. Buleva I. K., Vertsinskaya L. A. tubal-peritoyeal bepushtlikni tashxislash va davolashda Endovideoxirurgik aralashuvlar. // Jarrohlik, travmatologiya va ortopediyaning dolzarb masalalari: Sat.ilmij. Asarlari. Vladimir. 2015-yil. 98-99 betlar.
9. Vovk I. B. nikohda bepushtlikni tashxislash va kompleks davolash. // Avt.

diss. 2017-yil. b-34.

Y. Volkov N. I. tashqi genital endometriozli ayollarda bepushtlik (klinika, diagnostika va davolash): Muallifsf.diss. 2020- yil.

P. Volobuev A. I. bepushtlik bilan og'rigan ayollarda fallop naychalarining transport funksiyasi va terapiya ta'siri ostida uning buzilishlarini tiklash. Muallifsf. diss. ...D. m. n. M., 2017- yil.

10. Gasparov A. C., Osenin A. A va boshqalar.ayollarda tubal - peritoneal bepushtlik omilining diagnostikasi va terapiyasi. 2019-yil. 20-21-b.

11. Gasparov A. C., Volkov N. I., Gataulina R. G. va boshq. ayollarda tubal - peritoneal bepushtlik. 2020-yil. № 2. 43-44 betlar.

12. M. Gasparov A. C., Volkov N. I., Korpeeva I. E. ayollarda tubal-peritoneal bepushtlik. // Ko'paytirish muammolari. 2021-yil. 5-jild.- № 9. 43-44 betlar.

13. Gasparov A. C., Volkov N. I., Nazarenko T. A. reproduktiv funksiyani saqlash va tiklashda endoskopiya.// Akusherlik va ayollar kasalliklari jurnali.- S-Pb.- 2018.- Jild 2.- V. Z.-S. 90-95.

14. Davydov A. I., Strijakov A. N., Belotserkovtseva L. D., Baxtiyarov K. P. bachadonning patologik holatini kompleks davolashda gisterorezektoskopiyaning klinik ahamiyati.// "bachadon patologiyasini tashxislash va davolashda endoskopiya". M., 2017 yil. 1 Qism 71 72 Sahifa.

15. Dronov A. F., Smirnov A. N., Onika M. D., Blinnikov O. I. qizlarda o'tkir qorin og'rig'ining differentsial diagnostikasida ginekologik kasalliklar. // Onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalari. – 2021-yil- № 8. 191-sahifa.

16. Durinyan E. R. fallop naychalari va bachadon bo'shlig'ining holatini tashxislashda kontrastli exogisterosalpingoskopiya imkoniyatlari. Rossiya akusherlik va ginekologlar jamiyati.-2020.- №1, - P. 41 -43,

17. Ermoshenko A. B. salpingo-ooforitlarning etiologik tuzilishi va leykiiferron

immunokorreksiyasi bilan kompleks terapiyani optimallashtirish: Avtoref. diss. ...
kand. - qaniydi? asal. fanlar. M., 2017-yil.- S-22.

18. Zaidiyeva ya. Z., Smetnik V. P. ginekologiyada xlamidiya infeksiyasi //2022-
yil.-№6.7 11-sahifa.

19. Zdanovskiy V. M. bepusht nikohni davolashning zamonaviy yondashuvlari:
diss. ilmiy shaklda. hujjat ilmiy daraja olish uchun ...dok. asal. fanlar. M., 2021-
yil.S-76.

20. Kazakov B. I., Pigarev V. N., Magerlamov O. A. tubal kelib chiqadigan
bepushtlikni davolashda Laparoskopik salpingostomatoplastikaning
samaradorligini baholash.// Endoskopistlar ginekologlarining Rossiya ilmiy
konferensiyasining s-Pb. Ginekologiyada endoskopiya muammolari. M., 2018-yil.
10-11 betlar.